

ЭЛЕКТРОН ТЎЛОВ ВОСИТАЛАРИ ОРҚАЛИ ҲИСОБ-КИТОБЛАРНИНГ ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ

Ганиев Ерполат Жамильевич

Қорақалпоқ давлат университети ассистент ўқитувчиси

Ўзбекистан Республикаси, Нукус шаҳри

erpogan@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10184480>

АННОТАЦИЯ

Электрон тўлов воситалари орқали ҳисоб-китоб қилиш Интернетнинг ривожланиши ҳамда ақли технологияларнинг банк тизимига фаол жорий этилиши натижасида кенгайиб бормоқда. Бу ўз навбатида ҳисоб-китобларнинг мазкур турининг ҳуқуқий табиатини аниқлаш, уларнинг ҳуқуқий асосларини таҳлил қилиш заруратини кўрсатади. Шунингдек, электрон тўлов воситаси бўлган банк карталарини очиш, улар бўйича хизмат кўрсатиш шартномаларнинг мазмунини белгиловчи қонунчилик нормаларини яратиш ҳамда уларнинг тартибга солиш предмети ва юкини аниқлаш муҳим аҳамият касб этади. Ушбу мақолада электрон тўлов воситалари орқали ҳисоб-китоб қилишнинг ҳуқуқий асослари таҳлил қилинади.

Калит сўзлар: электрон пуллар, банк карталари, нақд пулсиз ҳисоб-китоблар, тўлов, кредитор, қарздор, Интернет, шартнома, ҳуқуқий асос, ҳуқуқий тартибга солиш.

Ҳисоб-китобларга доир муносабатларни тарафларнинг ўзаро келишувига мувофиқ ва нақд пулсиз ҳисоб-китобларнинг турли шаклларида фойдаланган ҳолда амалга ошириш бозор иқтисодиётининг объектив талабидир. Унинг ўз вақтида амалга оширилиши жамиятнинг иқтисодий салоҳияти ривожланиб боришини таъминловчи муҳим омил ҳисобланади. Бу, ўз навбатида, миллий иқтисодиётнинг тараққий топишига ҳамда мамлакатда молия ва тўлов тизимининг мустаҳкамланишига хизмат қилади.

Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 53-моддасида “Давлат истеъмолчиларнинг ҳуқуқи устунлигини ҳисобга олиб, иқтисодий фаолият, тадбиркорлик ва меҳнат қилиш эркинлигини, барча мулк шаклларининг тенг ҳуқуқлилигини ва ҳуқуқий жиҳатдан баб-баравар муҳофаза этилишини кафолатлайди” мустаҳкамланганлиги боис қишлоқ хўжалик соҳасида туб ислохотларни амалга оширишга ҳуқуқий замин яратди.

Ҳисоб-китобга оид муносабатларни ҳуқуқий асослари Фуқаролик кодекси (790-816-моддалар), Солиқ кодекси, “Марказий банк тўғрисида”ги, “Банклар ва банк фаолияти тўғрисида”ги, “Бухгалтерия ҳисоби тўғрисида”ги, “Тўловлар ва тўлов тизимлари тўғрисида”ги Қонунлар ва бошқа ҳужжатлар билан тартибга солинади.

ФКнинг 790-моддасининг 1-2-қисмлари кўра, фуқароларнинг тадбиркорлик фаолиятини амалга оширишлари билан боғлиқ бўлмаган ҳолда улар ўртасидаги ҳисоб-китоблар ва фуқаролар иштирокидаги ҳисоб-китоблар нақд пуллар билан ёки нақд пулсиз суммаси чекланмаган ҳолда амалга оширилиши мумкин.

Қайд этиш жоизки, иқтисодиётни рақамлаштириш ҳам иқтисодий, ҳам ҳуқуқий аҳамиятга эга бўлган кўплаб янги фуқаролик муомаласи объектларини юзага келтирди. Бундай объектлар крипто валютаси, электрон товарлар, рақамли ҳисоблар,

домен номлари ва бошқаларни ўз ичига олади.[1,б.179]

Юридик шахслар ўртасидаги ҳисоб-китоблар, шунингдек фуқароларнинг тадбиркорлик фаолиятини амалга ошириши билан боғлиқ ҳолда улар иштирокидаги ҳисоб-китоблар нақд пулсиз тартибда амалга оширилади. Кўрсатиб ўтилган шахслар ўртасидаги ҳисоб-китоблар, агар қонунда бошқача тартиб белгилаб қўйилган бўлмаса, нақд пулда ҳам амалга оширилиши мумкин.

Ҳисоб-китобларнинг нақд пулли ва нақд пулсиз шаклларида фойдаланиш масаласини таҳлил қилар экан, Р.Э.Товмасын қуйидагиларни билдириб ўтади: қайд этиш лозимки, жисмоний шахслар учун кредит ташкилотларида пул маблағларини олувчининг банкдаги ҳисобрақамига ўтказиш учун банк ҳисобварағи очмасдан нақд пул пулларни киритиш имконияти мавжуд. Бундай усулда ҳисоб-китобларни амалга ошириш жисмоний шахслар иштирокидаги ҳисоб-китобларнинг ўзига хос хусусияти ҳисобланади ва махсус банк операцияси сифатида эътироф этилади ҳамда уларга нисбатан тўлов топшириқномалари билан ҳисоб-китоб қилишга оид қоидалар қўлланилади. Мазкур ҳолатлардан келиб чиқиб, шундай ҳулосага келиш мумкинки, нақд ва нақд пулсиз ҳисоб-китобларни фарқлашнинг умумий мезони бўлиб, ҳисоб-китобларда кредит ташкилотларининг иштироки ҳисобланади. Бироқ, фикримизча, нақд пулли ҳисоб-китоблар тўғрисидаги қоидалар тўлов воситаси сифатида пул банкнотлари ёки тангалардан фойдаланилганда, нақд пулсиз ҳисоб-китоб қоидалари эса тўлов воситаси сифатида банк ҳисобрақамларидаги маблағлардан фойдаланилганда қўлланилади.[2,б.35]

Дарҳақиқат, нақд пуллар билан ҳисоб-китоблар қилиш пул муомаласининг ўзига хос кўриниши бўлиб, бунда давлат томонидан чиқарилган пул банкнотлари бир субъектдан иккинчи субъектнинг тасарруфига ўтади. Шу сабабли нақд пулли ҳисоб-китоблар ҳақида фикр юритишдан олдин пулнинг юридик табиатига тўхталиб ўтиш лозим.

Таъкидлаш лозимки, пул ҳам фуқаролик ҳуқуқининг объектидир. Пул мамлакатнинг хўжалик ҳаётида, хусусан, савдода катта аҳамиятга эга. Пул ўзининг узоқ давом этган тадрижий ривожланишида, мол-ҳол, зайтун ёғи, олтин ва кумуш ёмбиси кўринишидаги айирбошлаш воситаларидан ҳозирги электрон пулларга, кредит карточкаларига қадар бўлган йўлни босиб ўтди. Пул бозор иқтисодиётини ривожлантиришнинг муҳим қуролларидан бири ҳисобланади.

Фуқаролик ҳуқуқи нуқтаи назаридан пулнинг хусусиятлари ва вазифалари қуйидагича ифодаланиши мумкин:

- пул қонун ҳужжатларига мувофиқ истеъмол қилинадиган, турга хос аломатлари билан белгиланадиган ашёларнинг ўзига хос хусусиятларига эга бўлган турларидан бири ҳисобланади;

- пул кўпчилик фуқаролик-ҳуқуқий муносабатларда (масалан, қарз, кредит, ҳадя ва бошқа шартномалар бўйича) мустақил объект сифатида иштирок этади;

- пул фуқаролик-ҳуқуқий муносабатларда (масалан, олди-сотди, маҳсулот етказиб бериш, контрактация ва бошқа шартномалар бўйича) тенг қийматга эга бўлган объект ҳисобланади;

- умумий эквивалент, яъни тенг қийматга эга бўлган объект сифатида ҳар қандай ашё билан алмаштириш, етказилган моддий ва маънавий зарарни қоплаш учун ҳам

қўлланилади;

- пул ҳар қандай қонуний қарзни, унинг ҳар қандай ҳолатлар асосларида (масалан, муайян мажбуриятлар бажарилмаганлиги ёки лозим даражада бажарилмаганлиги туфайли) вужудга келишидан қатъий назар, уни тузиш, тўлаш, қоплаш воситаси сифатида муҳим роль ўйнайди.[3,б.37-38]

Нақд пуллар, нақдсиз пуллар билан бирга электрон пуллар термини ҳам кейинги пайтларда ҳисоб-китоб муносабатларида кенг қўлланилмоқда. “Тўловлар ва тўлов тизимлари тўғрисида”ги қонунга кўра, электрон пуллар эмитентининг электрон шаклда сақланадиган ҳамда электрон пуллар тизимида тўлов воситаси сифатида қабул қилинадиган шартсиз ва чақириб олинмайдиган пул мажбуриятларидир. Кўриниб турибдики, бу вазиятда электрон пуллар – пул мажбуриятлари сифатида талқин этилмоқда. Бошқача айтганда, электрон пуллар нақд пуллардан фарқли равишда ашёвий-ҳуқуқий муносабатнинг, мулк ҳуқуқининг эмас, балки мажбурият ҳуқуқининг объектидир.[4] Бошқача айтганда электрон тўлов воситалари орқали амалга ошириладиган ҳисоб-китоблар ўзининг моҳиятига кўра банк карталари орқали амалга оширилиши, банкнинг мижознинг фармойишини бажариши йўли билан тўловлар амалга оширилиши нуқтаи назаридан ўхшашдир.

Таъкидлаш лозимки, Нақд пулсиз ҳисоб-китобларнинг ҳуқуқий табиатини тадқиқ қилар экан В.А.Белов қуйидагиларни ёзади: “Нақд пулсиз ҳисоб-китоблар” атамаси одатда икки хил маънода қўлланилади. Кенг маънода нақд пулсиз ҳисоб-китоблар пул мажбуриятларини нақд пулларни қўлламаган ҳолда, “нақд пулсиз маблағларни” ўтказиш (кўчириш) йўли билан қоплаш (тугатиш)ни ифодалайди. “Нақд пулсиз ҳисоб-китоблар” атамасининг иккинчи маъноси – тор ҳуқуқий маъно касб этади ва мазмуни ҳисобрақам эгасининг хизмат кўрсатувчи банкка кўрсатилган банк ҳисобрақамидан муайян суммадаги пулни кўрсатилган реквизитларга белгиланган муддатга ва ҳақ эвазига ўтказишни талаб қилиш ҳуқуқини, шунингдек банкнинг мазкур ҳуқуққа монанд мажбуриятини ташкил этадиган ҳуқуқий муносабат (унинг вужудга келиши учун асос бўлиб банк ҳисобварағи шартномаси ҳисобланади) сифатида талқин этилиши мумкин”. [5,б.309]

Нақд пулсиз ҳисоб-китобларнинг ўзига хослигини таҳлил қилиб, Л.А.Новоселова, уларнинг банк ҳисобварағи шартномаси билан боғлиқлигини қайд этади ва нақд пулсиз ҳисоб-китоблар деганда, “фуқаролик-ҳуқуқий битимлар бўйича ҳисоб-китобларда банк ҳисобрақамидagi маблағлар бўлган мол-мулклардан фойдаланиш билан боғлиқ” муносабатларни тушунишини таъкидлайди. Унинг фикрича, “Нақд пулсиз ҳисоб-китобларни амалга ошириш учун зарурий шарт - маблағларни тўловчи ва олувчида алоҳида шартнома – банк ҳисобварағи шартномаси асосида очиладиган банк ҳисобрақамининг мавжудлиги ҳисобланади”. [6,б.35]

Ҳисоб-китоб ҳуқуқий муносабатларининг ҳисоб-китобларни вужудга келишига сабаб бўлган асосий мажбуриятга нисбатан мустақил туси мазкур муносабатларнинг субъектив таркиби номувофиқлигини таъминлайдиган нақд пулсиз ҳисоб-китобларда намоён бўлади, бинобарин нақд пулсиз ҳисоб-китоблар асосий мажбуриятдаги ҳар бир контрагент ва унга хизмат кўрсатувчи банкда улар ўртасида тузилган банк ҳисобварағи шартномаси ва уларнинг ҳар бири томонидан ҳисобрақам очилиши асосида вужудга келадиган мажбуриятларни назарда тутати.

Шу билан бирга, ҳисоб-китоб ҳуқуқий муносабатларининг ўзига хос ва мустақил тусини белгилашда мазкур муносабатларнинг объектлари муҳим аҳамият касб этади, зеро мазкур муносабатларнинг объекти сифатида банк ҳисобрақамида қайд этиладиган, тўлов воситаси ҳисобланадиган пул маблағлари эътироф этилади.

Шу муносаб билан нақд пулли ва нақд пулсиз ҳисоб-китобларни, шу жумладан электрон тўлов воситлари орқали ҳисоб-китобларни [7,б.250-256] умумлаштирувчи жиҳат, уларнинг умумий мақсади – тўлаш йўли билан пул мажбуриятини қоплашни эътироф этиш зарур. Бироқ кредит ташкилоти билан тўловчининг банк ҳисобрақамида мавжуд бўлган ва тўлов воситаси сифатида фойдаланиладиган пул маблағлари юзасидан тузилган банк ҳисобварағи шартномаси асосида вужудга келадиган ҳисоб-китоб муносабатларини фуқаролик ҳуқуқий муносабатларнинг алоҳида мустақил тури сифатида пул мажбуриятларини нақд пулни тўлаш йўли билан бажаришдан фарқлаш лозим.

Ҳисоб-китоб ҳуқуқий муносабатлари вужудга келиши учун фақат нақд пулсиз ҳисоб-китоблар учун хос бўлган, юқорида келтириб ўтилган асос (белги)ларнинг ўзи етарли бўлмайди, бинобарин қарздор (тўловчи) ва кредитор (пул маблағларини олувчи) ўртасидаги асосий мажбуриятдан келиб чиқадиган пул мажбуриятларисиз ҳисоб-китоб муносабатлари юзага келиши мумкин эмас, гарчи бунда кредит ташкилоти ва унинг миждози ўртасида банк ҳисобварағи шартномаси бўйича пул мажбурияти мавжуд бўлса ҳам. Шундай қилиб, нақд пулли ва нақд пулсиз ҳисоб-китобларни бирлаштирувчи яна бир белги бўлиб, уларнинг вужудга келиш асоси бўлган пул мажбуриятлари ҳисобланади, бироқ нақд пулсиз ҳисоб-китобларда мазкур асос билан бирга, банк ҳисобварағи шартномаси тузилган бўлиши талаб этилади.

Нақд пулсиз ҳисоб-китобларни тартибга солишнинг ўзига хос тусидан келиб чиқиб, нақд пулсиз ҳисоб-китобларга нисбатан қуйидаги таърифни шакллантириш мумкин: нақд пулсиз ҳисоб-китоблар бўлиб, пул маблағларини тўловчи ёки олувчи (банк ҳисобварағи шартномаси бўйича миждоз) ва унга банк ҳисобрақами очган кредит ташкилоти, шунингдек ҳисобрақам эгасининг банк ҳисобрақамида мавжуд бўлган пул маблағларини фуқаролик-ҳуқуқий битимлар, зарар етказилиши ёки асоссиз бойлик орттириш оқибатида, шунингдек оммавий-ҳуқуқий мажбурият асосида вужудга келган пул мажбуриятини бажариш учун пул маблағларини ўтказиш (олиш) тўғрисидаги фармойишини ижро этиш учун жалб қилинган бошқа кредит муассаси ўртасидаги ҳуқуқий муносабат ҳисобланади. Мазкур ҳуқуқий муносабатни комплекс ҳуқуқий институт сифатида, турли ҳуқуқи соҳаларининг ҳуқуқий нормалари тизими сифатида талқин этиш лозим.

Ҳисоб-китоб муносабатларидаги фуқаролик-ҳуқуқий элементни ажратиш нуқтаи назаридан келиб чиқилладиган бўлса, ҳисоб-китоб битимлари хусусида тўхталиб ўтиш жоиз ва бунда асосий мажбурият доирасини қамраб оладиган ҳисоб-китоб битимлари ва банклар иштирокидаги ўзига хос ҳисоб-китоб битимларини ажратиш лозим. Миждозлар ўртасидаги ҳисоб-китоб битимларининг асоси бўлиб, уларни боғлаб турувчи мажбуриятлар: шартномали, масалан, маҳсулот етказиб бериш ва шартномадан ташқари – неустойкани тўлаш, етказилган зарарни қоплаш бўйича тўловлар ва бошқа мажбуриятлар ҳисобланади. Ўзига хос ҳисоб-китоб битимларни тузиш учун асос эса банк ҳисобварағи шартномасидир.

Ўзининг моҳиятига кўра, банклар иштирокидаги ҳисоб-китоб битимлари мижознинг мажбуриятлари бўйича тўлов воситаси сифатида банк ҳисобрақамидаги маблағлар кўринишидаги пул активларини ўтказиш бўйича операцияларни ўзида ифода этади. Ҳисоб-китоб битимлари эришиши учун йўналтирилган ҳуқуқий натижа қарзни сўндириш ёки қарз талабини амалга ошириш мақсадида пул суммасини бир ҳисобрақамдан иккинчи ҳисобрақамга ўтказишдан иборат бўлади.

Амалдаги қонунчиликда ҳисоб-китобларнинг икки усули – нақд пулли ҳисоб-китоблар, бунда қарздор амалда пул банкнотларини кредиторга топширади ва нақд пулсиз маблағлар бўйича ҳисоб-китоблар, бунда кредит ташкилотлари орқали уларда очилган банк ҳисобрақами бўйича ҳисоб-китоб амалга оширилади.

Ҳисоб-китобларнинг у ёки бу усулига бўлган талаб у ёки бу давлатнинг иқтисодий ривожланиш даражасидан келиб чиқади [8,б.144]. Молиявий тизими ривожланган мамлакатларда нақд пулли ҳисоб-китоблар нақд пулсиз тартибдаги ҳисоб-китоблардан сезиларли даражада кўпдир, бироқ шу билан бирга, нақдли пулли тўловларнинг умумий айланмаси бир банк ҳисобрақамидан иккинчисига ўтказиш йўли билан амалга ошириладиган тўловларга қараганда бир неча мартаба камдир.

Нақд пул маблағлари билан ҳисоб-китоб қилишда банкнот ва танга шаклида пул белгиларининг мулк ҳуқуқи билан бирга қарздордан кредиторга ўтиши содир бўлади, айти пайтда нақд пулсиз ҳисоб-китобларнинг предмети бўлиб, ҳисобрақам эгасининг кредит ташкилотидаги ҳисобрақамда мавжуд бўлган маблағлар миқдоридан пулли талаб қилиш ҳуқуқини ифодаловчи нақд пулсиз маблағлар ҳисобланади [9,б.294].

А.Лининг фикрича, нақд пулсиз ҳисоб-китоблар иқтисодий нуқтаи назардан товар ва нотовар ҳисоб-китоб операцияларига бўлинади. Товар операцияларига ташкилотлар ўртасидаги товар-моддий қимматликларни реализация қилиш, ишларни бажариш, хизматларни кўрсатиш бўйича ҳисоб-китоблар киради. Нотовар операцияларга молиявий мажбуриятлар (бюджет, банкдан олинган ссуда қайтариш, суғурта бадаллари бўйича тўловлар) бўйича ҳисоб-китоблар тааллуқлидир [10,б.338].

Ҳозирги пайтга қадар нақд пулсиз ҳисоб-китобларни амалга ошириш бўйича муносабатлар илмий мунозараларнинг предмети бўлиб келмоқда. Мазкур мунозараларнинг асосида нақд пулсиз кўринишдаги маблағларнинг, яъни банкдаги ҳисобрақамларда мавжуд бўлган маблағларнинг ҳуқуқий табиатини аниқлаш муаммоси, бошқача айтганда, мижоз банкка топширилган пул маблағларига нисбатан мулк ҳуқуқини сақлаб қолади ёки йўқми, деган масала ётади. Ушбу муаммо бўйича олимларнинг қарашлари иккига бўлинади: бир гуруҳ олимларнинг фикрича, бу ҳолатда банкдаги пул маблағларига нисбатан мижознинг мулк ҳуқуқи сақланади, иккинчи гуруҳ олимларнинг фикрича эса мижоз пул маблағларини банкка топширганидан сўнг фақатгина банкка нисбатан талаб қилиш ҳуқуқига эга бўлади. Биринчи нуқтаи назарни К. Трофимов “банк мижозлари нақд пулларга ва нақдсиз кўришидаги пулларга нисбатан мулк ҳуқуқини сақлаб қолишини” [11,б.25] исботлаш йўли билан қўллаб-қувватлайди.

Бу ҳолатда Г.Г.Ефимов “нақдсиз кўринишдаги пуллар аראшланиши – ашёвий-мажбурият ҳуқуқий режимида” [12,б.83] бўлишини таъкидлаб, алоҳида нуқтаи назарни билдиради. Нақдсиз кўринишдаги пул маблағларининг ашёвий-ҳуқуқий ҳуқуқий табиатини белгиловчи олимларнинг нуқтаи назарлари нисбатан кенг тарқалган.

Шундай нуқтаи назарни Л.А.Новоселова қўллайди ва хизмат кўрсатувчи банкдаги ҳисобрақамга пул маблағлари ўтказилгандан кейин мижознинг ҳуқуқи ашёвий-ҳуқуқдан мажбурият-ҳуқуқий муносабатга ўзгаради, деб ҳисоблайди. “Банкка шартнома бўйича топширилган пул маблағларини қайтариш (бериш, ўтказиш)га оид мижознинг банкдан талаб қилиш ҳуқуқи мажбурият (нисбий) ҳуқуқининг белгиларига эга:

- а) бу ҳуқуқ фақат кредитор-банк ҳаракатлари натижасида амалга оширилиши мумкин эмас;
- б) ҳуқуқий муносабат иштирокчиларининг доираси банк ҳисобварағи шартномаси билан олдиндан белгиланган;
- в) мижозда банкка топширилган нақд пулларга нисбатан эргашма ҳуқуқ мавжуд бўлмайди, чунки ҳуқуқ эргашиши мумкин бўлган моддий объект мавжуд эмас;
- г) банкка нисбатан ҳуқуқ банк ҳисобварағи шартномаси асосида иштирокчиларнинг эрки билан ўрнатилади” [13,б.15].

С.В.Сарбашнинг таъкидлашича, “банкнинг мижози нақд пулсиз кўринишдаги маблағларга нисбатан мулк ҳуқуқига эга бўлмайди, сабаби энг аввало, ашёвий ҳуқуқ фақат индивидуаль-белгиланган ашёларга нисбатан вужудга келиши мумкин. Нақд пулсиз кўринишдаги маблағларда эса пулнинг мавжудлик ҳолати фақат ҳисобрақамдаги ёзув (қайд)лар билан аниқланади. Мижоз банкка нисбатан фақат мажбурият-ҳуқуқий муносабатлардан келиб чиқадиган талаб қилиш ҳуқуқига эга бўлади. Нақдсиз кўринишдаги пул маблағлари – бу қонун ва шартнома билан тартибга солинган махсус математик операциялар (ҳисоби юритиладиган ёзувлар) бўлиб, улар муайян ҳуқуқ субъектларига мазкур операцияларни амалга оширганлиги учун фуқаролик ҳуқуқининг муайян объекти (ашё, иш, хизмат ва шу кабилар)ни олиш ҳуқуқини беради” [14,б.59,62].

Бугунги кунда нақд пулсиз ҳисоб-китоблар, шу жумладан электрон тўлов воситалари орқали ҳисоб-китоблар муаммоси ҳал этилмасдан қолмоқда. Шу билан бирга, мижоз ва банкнинг нақд пулсиз ҳисоб-китоблари бўйича муносабатлари ашёвий-ҳуқуқий тус эмас, балки мажбурият-ҳуқуқий тус касб этиши нуқтаи назари нисбатан асослироқ эканлигини англаш мумкин [15,б.14-22].

Шундай қилиб, банк ва мижоз ўртасидаги нақд пулсиз ҳисоб-китоб муносабатларининг моҳияти шундан иборатки, бунда банк мижознинг топшириғига мувофиқ унинг ҳисобрақамидаги пулни ўчиради ва бошқа банкка ўтказиши ёки аксинча, мижознинг ҳисобрақамига унинг контрагентларидан келиб тушган пул маблағларини киритиб қўяди. Нақд пулсиз ҳисоб-китоблар амалга оширилганда маблағларни тўловчининг, олувчининг ёки хизмат кўрсатувчи банкнинг банк ҳисобрақами бўйича ёзувларига ўзгартириш киритилади.

Умумий қоидага кўра, хўжалик юритувчи субъектларнинг банк ҳисобрақамидан ҳисоб-китоблар қонун талаблари ва тузилган шартнома шартларига мувофиқ, нақд пулсиз ҳисоб-китобларни ҳуқуқий тартибга солишдаги бир қатор тамойилларга риоя қилган ҳолда амалга оширилади ва бундай тамойилларнинг асосийлари жумласига қуйидагиларни киритиш мумкин:

- нақд пулсиз ҳисоб-китоблар, ҳуқуқий режими мижознинг ўз ҳисобрақамидаги мавжуд пул маблағлари ҳисобидан берган топшириғи бўйича тўловларни амалга ошириш

- имконини берадиган банк ҳисобрақамлари воситасида амалга оширилади;
- агар банк ҳисобварағи шартномасида бошқача тартиб назарда тутилган бўлмаса, банк қонунда, қонунга мувофиқ белгилаб қўйилган банк қоидаларида ва банк амалиётида қўлланадиган иш муомаласи одатларида ушбу турдаги ҳисобварақлар учун белгилаб қўйилган операцияларни (шу жумладан тўловни амалга ошириш бўйича) амалга оширишни рад этишга ҳақли эмас;
 - банк ҳисобварақидан пул маблағларини ўчириш асоси бўлиб мижознинг топшириғи ҳисобланади. Мижознинг топшириғисиз ҳисобварақда турган пул маблағларини ўчиришга суднинг қарори билан, шунингдек қонунда белгилаб қўйилган ёхуд банк билан мижоз ўртасидаги шартномада назарда тутилган ҳолларда йўл қўйилади (ФКнинг 783-моддаси).
 - ҳисобрақамдан пул маблағларини ўчириш (мижознинг ҳисобрақамида пул маблағлари етарли бўлган ҳолларда) календарь навбатида амалга оширилади. Агар ҳисобрақамда пул маблағлари етарли бўлмаса, уларни ўчириш ФКнинг 785-моддасида белгиланган қоида бўйича амалга оширилади;
 - олувчининг ҳисобрақамига пул маблағлари тўловчининг ҳисобрақамидан тегишли сумма ўчирилганидан сўнг келиб тушади;
 - банк мижознинг пул маблағларидан қай тарзда фойдаланишни белгилашга ва назорат қилишга ҳамда унинг пул маблағларини ўз хоҳишига кўра тасарруф этиш ҳуқуқларига қонунда ёки банк ҳисобварағи шартномасида назарда тутилмаган бошқа чеклашларни белгилашга ҳақли эмас (ФКнинг 773-моддаси 2-қисми);
 - нақд пулсиз ҳисоб-китобларни амалга оширишда банк мижоз олдида фақат банк ҳисобварағи шартномаси бўйича ўз мажбуриятларини бажармаганлик учун жавобгарлик бўлади, чунки банк ҳисоб-китобни амалга ошириш асоси бўлган асосий мажбурият тарафи ҳисобланмайди;
 - мижознинг топшириғи бўйича тўловлар фақатгина унинг ҳисобрақамида муайян миқдордаги пул маблағлари мавжуд бўлганда амалга оширилади, банк ҳисобварағи шартномасида банк томонидан мижоз (тўловчи) ҳисобрақамини кредитлаш бундан мустасно;
 - нақд пулсиз ҳисоб-китоблар белгиланган шаклдаги ҳужжатлар (ҳисоб-китоб-ҳужжатлари) асосида амалга оширилади [16,б.48-49].
- Юқоридаги таҳлиллар асосида хулоса қилиш мумкинки, банк ҳисобварағи шартномасида, хусусан банк карталарини очиш ва электрон тўлов воситалари бўйича хизмат кўрсатиш шартномасида банкнинг жавобгарлиги Фуқаролик қонунчилигига мувофиқ белгиланиши, мижозлар билан банк ҳисобварағи шартномасини тузишда банк манфаатини қўзлаб бир томонлама шартнома расмийлаштирилишига йўл қўйилмаслиги лозим.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Шамшетов Ш.С. Цифровые активы как объекты гражданских правоотношений//Вестник Каракалпакского государственного университета.2021 №4(53). –С.179
2. Товмасын Р.Э. К вопросу о безналичных расчетах: финансово-правовой аспект//

Вестник Адыгейского государственного университета. 2011. - №1. –С.35.

3. Раҳмонқулов Ҳ. Фуқаролик ҳуқуқининг объектлари. Ўқув қўлланма. –Тошкент: ТДЮИ, 2009. – Б. 37-38.
4. Колесникова Ю.А. Понятие электронных денег по законодательству России и зарубежных стран // <https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-elektronnyh-deneg-po-zakonodatelstvu-rossii-i-zarubezhnyh-stran>
5. Белов, В. А. Банковское право России: теория, законодательство, практика: Юридические очерки. - М.: 2000. - С. 309.
6. Новоселова, Л. А. Денежные расчеты в предпринимательской деятельности. – М., 1996. – С. 35.
7. Ранчинский К.Л. Вопросы правового статуса и регулирования электронных денег в Республике Беларусь. Экономика и право в современном мире / Сборник научных статей по итогам международной научно-практической конференции. Волгоград: Волгоградское научное издательство, 2012. – С. 250-256
8. Hayek F.A. Denationalisation of Money: The Argument Refined. An Analysis of the Theory and Practice of Concurrent Currencies. London, 1990.- 144 p.
9. Vissering W. On Chinese Currency. Coin and Paper Money., Leiden, 2010. - 294 p.
10. Ўзбекистон Республикаси молия ҳуқуқи. – Тошкент: 2021. – 6.338
11. Трофимов К. Безналичные деньги. Есть ли они в природе? // Хозяйство и право. 1997. №3. – С.25.
12. Ефимов Л.Г. Безналичные деньги – законное средство платежа // Закон. 2000. – №3. - С.83.
13. Новоселова Л.А. Проценты по денежным обязательствам. – М. 2003. – С. 15.
14. Сарбаш С.В. Предмет и субъекты договора банковского счета // Банковское право 1999. - №3. – С. 59,62.
15. Аксенов В.С. К вопросу об интерпретации электронных денег // Вестник Российского государственного гуманитарного университета. – 2011. – № 10 – с. 14-22.
16. Новоселова Л.А. Денежные расчеты в предпринимательской деятельности. М., 2016. С.48,49.